

Volume 2, Nomer 1, Juni 2014

ISSN : 2302-7355

Al-Mazāhib

JURNAL PEMIKIRAN HUKUM

TEORI NASIKH-MANSUKH AL-QUR'AN SEBAGAI
PEMBAHARUAN HUKUM ISLAM DALAM PEMIKIRAN
ABDULLĀHI AHMED AN-NA'IM DAN MUHAMMAD SYAHRŪR

Zainul Mun'im

REGULASI ZAKAT MENURUT MAZHAB NEGARA
DAN MAZHAB DAERAH

Nurdhin Baroroh

PENCATATAN PERKAWINAN DALAM KITAB FIKIH
DAN UNDANG UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974
TENTANG PERKAWINAN (PERSPEKTIF MAQASID SYARĪAH)

Schabudin

TINDAK PIDANA KHALWAT DI NANGGROE ACEH DARUSSALAM
DALAM PERPEKTIF HUKUM PIDANA INDONESIA

Siti Idaliyah

AKIBAT HUKUM PEMBATALAN PERJANJIAN SECARA SEPIHAK:
Anallsis Yuridis Putusan Mahkamah Agung tentang Hutang atau Prestasi

Kris Hartanto

Al-Mazāhib

JURNAL PERBANDINGAN HUKUM

Staf Ahli : Susiknan
Noorhaidi
Wawan Gumawan
Fuad Zein
Ro'fah

Penanggung Jawab : Ali Sodikin

Ketua Redaksi : Fuad Mustafid

Sekretaris Redaksi : Sri Wahyuni

Penyunting Pelaksana : Abdul Halim
Budi Ruhiatuddin
Fathorrahman
Ahmad Anfasul Marom
Nurdhin Baroroh

Tata Usahay/Distributor : Badrudin

Alamat Redaksi : Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum
Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
Jl. Laksda Adisucipto, Yogyakarta

Al-Mazāhib adalah jurnal pemikiran hukum milik Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Al-Mazāhib merupakan jurnal yang berisi atau memuat karya-karya ilmiah yang terkait dengan pemikiran-pemikiran di bidang hukum, baik hukum umum (positif) maupun hukum Islam. Keberadaan jurnal Al-Mazāhib ini tentu sangat penting dalam menggali, memperkaya, dan mengembangkan pemikiran dan teori-teori hukum. Dengan demikian, jurnal Al-Mazāhib ini akan memberikan kontribusi positif dalam memperkaya khazanah pemikiran di bidang hukum, baik hukum Islam maupun hukum positif.

DAFTAR ISI

TEORI MĀSIK-HAMANSŪKH AL-QUR'AN SEBAGAI PEMBAHARUAN HUKUM ISLAM DALAM PEMIKIRAN ABDULLĀH AHMED AN-NĀ'IM DAN MUHAMMAD SYAHRŪR Zairul Mun'im	1-22	REFORMASI HUKUM DI TURKI DAN MESIR (Tinjauan Historis-Sosiologis) Ahmad Zayyadi	147-174
REGULASI ZAKAT MENURUT MAZHAB NEGARA DAN MAZHAB DAERAH Murdhin Baroroh	23-43	RELASI ANTARA FIQH DAN SAINS DI ERA MODERN: SEBUAH REFLEKSI EPISTEMOLOGIS Muhammad Adib	175-190
PENGATATAN PERKAWINAN DALAM KITAB FIKIH DAN LUNDANG LUNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN (PERSPEKTIF MAQASID SYAR'AH), Sehabudin	45-66	KONSEP KEADILAN TRANSISIONAL DALAM PERSPEKTIF ISLAM Abdul Aziz Hakim	191-213
TINDAK PIDANA KHALWAT DI NANGGROE ACEH DARUSSALAM DALAM PERPEKTIF HUKUM PIDANA INDONESIA Siti Idalyah	67-83		
AKIBAT HUKUM PEMBATALAN PERANJUAN SECARA SEPihak: Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Agung tentang Mutang atau Prestasi Kris Harianto	85-102		
HUKUM, EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN: Telah Yuridis atas Dinamika Pengaturan dan Implementasi Pasal 33 UUD 1945 Udiyo Basuki	103-129		
HUKUM ADAT PEMINANGAN DAN PERKAWINAN DI KOMUNITAS MUSLIM MINORITAS JIMBARAN BALI Fathur Rohman	131-145		

KONSEP KEADILAN TRANSISIONAL DALAM PERSPEKTIF ISLAM

Abdul Aziz Hakim

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Maluku Utara
Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 100 Kelurahan Sasa, Ternate Selatan, Kota Ternate

Abstract

The article discusses about transitional justice, either in its concept as philosophy values or extrajudicial institutional mechanics which have been practiced in the world today, especially in Indonesia. The article studies about some fundamental questions. They are about should the society punish their past or they should let the past exists, or what should the society do for some criminal had been done in the past, and how does the Islamic law philosophy regard this concept. The important essence from the transitional justice in the article is the victims of the hard human rights criminals which happened in the past can get a justice as soon as possible when the country in a transition period. Giving justice for the victims is also an important education for the society to know the dark history of the country which can't be repated. The meaning of transitional justice in the Islamic law can be understood as meaning of peace (islah) in the context which is regaerded that the transitional justice is the law and its own.

Abstrak

Tulisan ini menjelaskan tentang persoalan-persoalan keadilan transisional, baik dalam konsepnya sebagai suatu nilai dari falsafah, ataupun sebagai suatu mekanisme institusional ekstrapudisial yang sudah diamini dan dipraktekkan di belahan dunia dewasa ini, khususnya di republik kita ini. Dalam tulisan ini dikaji beberapa

persoalan yang mendasar yaitu haruskah masyarakat menghukum masa lalunya, ataukah membiarkan kaitan dengan masa lalu (bygones) tetap eksis, atau bagaimanakah masyarakat memperlakukan kejahatan-kejahatan yang terjadi masa lalu, dan Bagaimanakah hukum Islam melihat konsep tersebut. Esensi terpenting dari keadilan transisional (transitional justice) dalam tulisan ini adalah para korban pelanggaran HAM berat masa lalu mendapatkan keadilan sesegera mungkin ketika suatu negara berada dalam masa transisi/peralihan. Pemberian keadilan bagi para korban ini sekaligus edukasi yang amat berharga bagi masyarakat untuk mengetahui lembar hitam pekat sejarah bangsa yang tak boleh terulang lagi di kemudian. Makna keadilan transisional dalam perpektif hukum Islam, sesungguhnya bisa dipahami dari makna tentang anjuran perdamaian (islah), dalam konteks ini bisa diklaim bahwa keadilan transisional juga merupakan nilai-nilai dari hukum itu sendiri.

Kata Kunci: *keadilan, rekonsiliasi, kebenaran, pelanggaran HAM*

A. Pendahuluan

Di awal abad ini, masyarakat di pelbagai belahan dunia melucuti kekejaman rezim otoritarian dan mulai membangun demokrasi. Di saat-saat adanya perubahan radikal seperti itu, mencuatlah sebuah pertanyaan penting: mestikah suatu masyarakat menghukum rezim masa lalu yang kejam itu atau membiarkan masa lalu menjadi masa lalu itu sendiri?¹ Dalam isu inilah konsep keadilan transisional memposisikan sebagai suatu wacana untuk menyelesaikan suatu problem besar yang dihadapi, khususnya dalam kajian hukum dan politik atau sistem ketatanegaraan di abad kekinian. Tentu saja, falsafah lahirnya konsep keadilan transisional (*transitional justice*) dalam lintas studi ilmu hukum ketatanegaraan dan ilmu politik, merupakan satu konsep dari makna teleologis hukum dan politik itu sendiri. Sebab pada dasarnya tujuan kedua disiplin ilmu tersebut adalah untuk mewujudkan rasa keadilan dan kedamaian dalam masyarakat. Kelahiran konsep keadilan transisional dalam lintas ilmu hukum ketatanegaraan adalah merupakan suatu tuntutan dalam menjawab

¹ Lihat cover belakang buku Ruteil G. Teitel, *Transisional Justice*, alih bahasa Eddie Riyadi Terre, cet. Ke-1, (Jakarta: Elsam, 2004).

berbagai peristiwa dan persoalan hukum yang berkembang seiring dengan jatuhnya satu rezim otoriter, dengan menerapkan kekuasaannya tidak berdasar atas nilai-nilai hukum dan demokrasi dalam suatu negara.

Dalam makalah ini penulis akan menjelaskan sekilas tentang persoalan-persoalan keadilan transisional, baik dalam konsepnya sebagai suatu nilai dari falsafah, ataupun sebagai suatu mekanisme institusional *ekstrayudisial* yang sudah diamini dan dipraktekkan di belahan dunia dewasa ini, khususnya di republik kita ini. Tak lupa dalam kajian ini adalah bagaimana sesungguhnya hukum Islam (filsafat hukum Islam) melihat sistem dan konsep keadilan transisional tersebut. Untuk menjawab persoalan-persoalan tersebut penulis sudah menyusun beberapa wacana yang dikira bisa memberikan sekilas tentang apa sesungguhnya falsafah dari keadilan transisional, baik dalam konteks hukum secara umum maupun konsep hukum Islam.

B. Konsep dan Problem Keadilan Transisional

Keadilan transisional merupakan masalah baru dalam kajian hukum dan politik yang mulai dibicarakan di berbagai belahan dunia.² Pokok pembicaraan keadilan transisional adalah bagaimana menegakkan keadilan pada saat terjadi peralihan kekuasaan dalam suatu negara dari suatu rezim/orde yang sebelumnya berkuasa secara totaliter dan melanggar HAM kepada rezim baru.³

Dalam pengamatan Daan Bronkhorst⁴, Keadilan transisional berkaitan erat dengan tiga suku kata yaitu kata Kebenaran, dan kata Rekonsiliasi, serta kata Keadilan. Kata kebenaran mengandung makna bahwa suatu negara harus menjelaskan dan mempertanggungjawabkan tindakan-tindakan di masa lampau baik yang dilakukan oleh pemerintahan saat ini, maupun yang lebih sering, dilakukan oleh rezim sebelumnya, misalnya siapakah yang menjadi korban-korban dan pelaku-pelaku kejahatan tersebut? dan bagaimanakah sifat dan tingkat represi yang terjadi? Sedangkan kata *rekonsiliasi* didasari adanya kesadaran bahwa setiap masyarakat yang menjadi korban tindakan represif harus dipulihkan dari

² Syamsul Anwar, *Modul Kuliah Filsafat Hukum*, pada Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum, (Yogyakarta: Universitas Islam (UII), 2007), hlm. 27.

³ *Ibid.*

⁴ Artikel tentang "Keadilan Transisional", http://dansur.blogster.com/Keadilan_transisional.html.

pengalaman masa lampaunya, dan mencapai suatu kesepakatan mengenai syarat-syarat penyelesaian substansial dari konflik dan kekacauan tersebut. Sementara itu kata keadilan dengan kosa kata keadilan *retributif*, keadilan *historis*, dimana peran dan prioritas yang diberikan keadilan dalam masa transisi berbeda antara satu bangsa dengan bangsa lainnya. Kata keadilan lebih banyak menimbulkan perdebatan dibandingkan dengan dua konsep lainnya—kebenaran dan rekonsiliasi yang telah diinstitutionalkan.⁵

Masih ada perdebatan mengenai konsep dari keadilan transisional. *Pertama*, apakah keadilan transisional merupakan suatu penegakan keadilan di masa tertentu, dalam hal ini masa transisi. Atau *kedua*, keadilan transisional sebagai sebuah konsep baru yang sejajar dengan konsep seperti keadilan distributif, keadilan korektif, keadilan komutatif, atau keadilan retributif. Menurut Enny,⁶ di Indonesia pandangan pertama yang mengartikan keadilan transisional sebagai tindakan untuk mewujudkan keadilan di masa transisi lebih banyak diterima. “Jadi, bukan keadilannya yang sedang mengalami transisi. Setidaknya ada tiga alasan mengapa penyelesaian berbagai kasus masa lalu mendesak untuk segera dilaksanakan. *Pertama*, Masa peralihan adalah masa yang strategis, momen paling tepat untuk menyelesaikan kasus-kasus yang berkaitan dengan pelanggaran HAM pemerintahan lalu yang *otokratik* dan sewenang-wenang. Dikatakan sebagai masa yang strategis karena pelaku pelanggaran HAM diharapkan masih dapat dimintai pertanggungjawabannya. Demikian pula barang bukti yang mendukung pengungkapan diharapkan masih dapat diinventaris, dan saksi-saksi maupun korban diharapkan pula masih dapat mengingat peristiwa dengan baik.⁷ *Kedua*, penyelesaian kasus masa lalu mempunyai misi penting untuk mencegah impunitas,⁸ atau kekebalan dari para pelanggar

⁵ Dalam konteks ini misalnya Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) (*Truth and Reconciliation Commission*). *Ibid.*

⁶ Wacana tentang “*Jalan Ketiga*” dan *Keadilan Transisional*. Kompas, 20 Juli 2002.

⁷ Lihat makalah Manunggal K. Wardaya, “Menanti Keadilan: Urgensi Penyelesaian Masalah Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu Di Ujung Masa Transisi”.

⁸ Kata “*impunitas*” berasal dari bahasa Latin yang berasal dari akar kata “*impune*” yang artinya ‘tanpa hukuman’. Seiring dengan kemajuan sistem hukum dan tata negara, definisi “*impunity*” dalam kerangka hukum internasional di sini adalah “*ketidakmungkinan—de jure atau de facto— untuk membawa pelaku pelanggaran hak asasi manusia untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya baik dalam proses peradilan*”

HAM. Kesan bahwa para pelanggar HAM bisa bebas meninggalkan korbannya tanpa pertanggungjawaban tentu saja merupakan sesuatu yang sangat kontras dengan nilai-nilai keadilan dan cita-cita negara hukum. Penetapan kesalahan terhadap pelaku penting agar doktrin *equality before the law* dalam negara hukum yang juga merupakan norma internasional dalam *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) tidak hanya menjadi sekedar mitos. *Ketiga*, penuntasan kasus pelanggaran HAM masa lalu dengan memberikan keadilan dan pemulihan hak bagi para korban adalah hak setiap orang yang dilanggar hak dasarnya sebagaimana diamanatkan Pasal 8 UDHR. Lebih jauh, pemberian keadilan bagi para korban adalah syarat mutlak tercapainya rekonsiliasi nasional. Rekonsiliasi atau perdamaian atau persahabatan baru akan mungkin terwujud, jika pelaku telah ditetapkan sebagai pihak yang bersalah dan menjalani hukuman (atau kewajiban lain menurut hukum), dan pihak korban mendapatkan kompensasi, restitusi, rehabilitasi, dan pemulihan nama baik. Tanpa adanya pengungkapan dan penetapan siapa yang salah dan bertanggung jawab dan kewajiban bagi pelaku (apakah untuk menjalani hukuman, meminta maaf dan atau memberi ganti rugi) akan sangat sukar dapat tercipta perdamaian dan persahabatan.⁹ Bagaimana mungkin akan memaafkan atau melupakan peristiwa masa lalu jika korban masih dihindangi rasa penasaran dan dendam serta terzalimi? Alih-alih melupakan dan memaafkan, benih kebencian dan permusuhan bisa jadi akan tetap hidup dan dapat menimbulkan masalah pelik di

kriminal, sipil, administratif atau disipliner karena mereka tidak dapat dijadikan objek pemeriksaan yang dapat memungkinkan terciptanya penuntutan, penahanan, pengadilan dan, apabila dianggap bersalah, penghukuman dengan hukuman yang sesuai, dan untuk melakukan reparasi kepada korban-korban mereka". Lihat, Menolak Impunitas, Serangkaian Prinsip Perlindungan dan Pemajuan Hak Asasi Manusia Prinsip-prinsip Hak Korban. Judul Asli " *The Administration Of Justice And The Human Rights Of Detainees dan Promotion and Protection of Human Rights*" Diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh KontraS. Jakarta, 2005. Di samping itu juga 'impunitas' secara harfiah dipahami sebagai "kejahatan tanpa hukuman." Setiap kejahatan mestilah memperoleh penghukuman yang diatur dalam kerangka hukum. Akan tetapi kenyataannya menunjukkan, bahwa banyak tindakan kejahatan yang serius, justeru memperoleh kekebalan dari pertanggungjawaban maupun hukuman, Lihat, Munir, Bagaimana Masyarakat Sipil di Indonesia Mengakhiri Impunitas, dalam "Masih Adakah Alternatif di Ujung Krisis, Bunga Rampai/Makalah Terpilih Konfrensi Infid, 2002, cet. Ke-1, (Jakarta: INFID, 2003), hlm. 359.

⁹ Asvi W. Adam, 'Reparasi Masa Lalu', Jawa Pos, 18 Juli 2005.

kemudian hari, bahkan jauh berpuluh bahkan beratus tahun setelah pelanggaran HAM terjadi.

Pada tahun 1980-an, sebuah perdebatan mengemuka berkenaan dengan implikasi “keadilan transisional”, terhadap prospek liberalisasi negara-negara. Pertanyaannya soal “pengehukuman atau impunitas”, apakah ada kewajiban untuk menghukum dalam transisi demokratik? Menurut Ruti G. Teitel, dalam bukunya tentang “Keadilan Transisional, bahwa--bertentangan dengan moral soal penghukuman dalam alternatif-alternatif yang abstrak, alternatif yang beragam untuk menghukum bisa mengungkapkann pesan normatif dari transformasi politik dan aturan hukum, dengan tujuan melenggengkan demokrasi.¹⁰

C. Penerapan Keadilan Transisional di Belahan Dunia

Menurut Satya Arinanto bahwa Kesadaran masyarakat internasional akan pentingnya perlindungan hak-hak asasi manusia (HAM) sangat meningkat dalam tempo lebih dari sepuluh tahun terakhir ini. Dari selatan Afrika ke Uni Soviet, hingga ke Amerika Latin dan tempat-tempat lain di dunia, suatu arus perubahan global telah meninggalkan otokrasi-otokrasi politik dan mengisolasinya bagaikan para pelaut yang berada pada bagian bawah dari gelombang air pasang.¹¹

Semenjak Tahun 1989, sejumlah besar negara di pelbagai belahan dunia dan benua, telah melaksanakan reformasi, dan bergerak ke arah kategori kemunculan dan kemunculan kembali demokrasi, dan memproklamirkan dukungan terhadap HAM internasional dengan tulus. Pada tahun 1989 misalnya, Komite Helsinki di Polandia telah mengumumkan bahwa isu-isu yang berkaitan dengan ideologi akan dikeluarkan dari kurikulum sekolah-sekolah, dan digantikan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam *Universal Declaration of Human Rights*.¹²

Di antara rezim-rezim baru yang terlibat dalam pembangunan

¹⁰ Ruteil G. Teitel, *Transisional Justice...* *Ibid*, 2004, hlm. ix-x.

¹¹ Lihat Satya Arinanto, “Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi; Permasalahan dan Prospek Pembentukannya di Indonesia”, Makalah disampaikan pada : Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII Tema Penegakan Hukum Dalam Era Pembangunan Berkelanjutan Diselenggarakan Oleh badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, Denpasar, 14 - 18 juli 2003.

¹² *Ibid*.

institusi dan konstruksi demokrasi, banyak yang berpandangan bahwa pendidikan HAM merupakan sarana penangkal yang tepat untuk mencegah kambuhnya kembali kecenderungan pelanggaran HAM. Tiga puluh lima negara yang menandatangani Persetujuan Helsinki pada tahun 1975 misalnya, telah menyatakan niat mereka agar pada dekade terakhir dari abad ke-20, sekolah-sekolah dan institusi-institusi pendidikan didorong untuk mempertimbangkan penyebarluasan nilai-nilai HAM dan kebebasan-kebebasan fundamental dalam kurikulumnya. Bagi sebagian kalangan yang kurang mendalami bagaimana kondisi di negara Uni Soviet yang sekarang telah mengalami disintegrasi, tidak akan terbayangkan peristiwa-peristiwa semacam penindasan terhadap agama, pengingkaran terhadap kebebasan berkumpul, dan pelanggaran terhadap hak-hak warga negara minoritas yang terjadi ketika itu.¹³

Masyarakat di seluruh dunia sedang berupaya untuk memutuskan kaitan antara pemerintahan otoriter di masa lalu dan kini mulai, sedang membangun demokrasi, sebagai suatu perubahan yang radikal. Ada negara yang telah tumbuh dan melepaskan diri dari kediktatoran pembunuh, dan strategi keluar mereka telah tumbuh dengan cara yang berbeda antara satu dengan lainnya berdasarkan latar belakang sejarah mereka masing-masing. Negara Jerman Barat, setelah mengalami suatu kebrutalan dan ujian diri yang berkepanjangan, kemudian muncul dengan sebuah model demokrasi.¹⁴ Bangsa Rusia memulai dengan suatu langkah yang menyedihkan untuk membawa komunisme ke pengadilan, namun belum begitu berhasil. Negara Afrika Selatan membuat suatu langkah mulia untuk membebaskan mereka dari roh jahat melalui pembentukan Komisi Kebenaran dan rekonsiliasi.¹⁵ Dan di Rwanda, sejumlah orang yang sedang menunggu diadili. Beberapa bangsa lainnya telah bereaksi terhadap masa lalunya yang kacau dengan cara menutup mata mereka secara kolektif.

Bangsa Austria misalnya telah lama menggambarkan dirinya sebagai “korban pertama” dari Nazisme. Bangsa Spanyol, di sisi lain, mulai bergerak setelah Franco meninggal dunia. Di Uruguay, rakyat memberikan suaranya dalam suatu referendum untuk tidak menyelidiki pemerintahan militer yang penuh kekerasan yang berakhir pada tahun 1985. Beberapa

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Artikel tentang “Keadilan Transisional”, http://dansur.blogster.com/keadilan_transisional.html.

¹⁵ *Ibid.*

negara lainnya telah mendapati kesulitan untuk memelihara *amnesia historisnya* di hadapan korban-korban yang terus menerus berjatuh, seperti bangsa Jepang dengan perlakuannya terhadap Cina dan Korea selama masa perang, atau bangsa Turki dengan pembunuhan massal terhadap orang-orang Armenia.¹⁶

D. Keadilan Transisional dan Rekonsiliasi.

Rekonsiliasi, yang secara semantik memiliki arti “memulihkan kembali relasi dan kepercayaan atas dasar penghormatan pada prinsip kemanusiaan di antara dua kelompok atau lebih yang dirusak oleh hubungan yang tak adil di masa lalu,” merupakan sebuah tema besar dalam semua rejim transisi. Secara konseptual, rekonsiliasi merupakan sebuah gagasan politik yang lahir karena kepercayaan bahwa masa depan bersama yang lebih baik itu akan sulit dicapai tanpa didahului oleh usaha kolektif untuk menyelesaikan masa lalu yang telah mencederai prinsip penghormatan terhadap relasi dan kepercayaan atas relasi itu.¹⁷ Dalam UU.No.27 tahun 2005, secara spesifik diartikan bahwa rekonsiliasi adalah hasil dari suatu proses pengungkapan kebenaran, pengakuan, dan pengampunan, melalui Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi dalam rangka menyelesaikan pelanggaran hak asasi manusia yang berat untuk terciptanya perdamaian dan persatuan bangsa¹⁸ Menurut Hayatullah Khumemeini,¹⁹ suatu rumusan singkat rekonsiliasi lain adalah “*forgive but don't forget*”. Artinya, kita dapat melangkah maju, namun jangan sampai melupakan sejarah tragedi kemanusiaan kita (ingatan kita bersama; *memoria passionis*) supaya apa yang telah terjadi tidak terulang lagi. Aspek penting lainnya adalah kaitan antara rekonsiliasi di tingkat pribadi dan tatanan sosial (*social order*) pada umumnya; atau dengan kata

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Lihat Daniel Sparingga, “Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi: Penyelesaian atas Warisan Rejim Otoritarian dan Penyelamatan Masa Depan di Indonesia”, Makalah Disampaikan Pada Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII Tema Penegakan Hukum Dalam Era Pembangunan Berkelanjutan Diselenggarakan Oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Ri Denpasar, 14 - 18 Juli 2003.

¹⁸ Lihat UU.No.27 Tahun 2004 Tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi.

¹⁹ Staf Kajian dan Dokumentasi Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan. (Kontras Aceh).

lain antara dampak pada pribadi orang dan dampak.²⁰

Secara umum dalam penyelesaian terhadap masa lalu, terdapat empat pola yang lazimnya mungkin dipilih. Sebagai sebuah spektrum mereka bergerak dari (1) “*never to forget, never to forgive*” (tidak melupakan dan tidak memaafkan, yang berarti “adili dan hukum”) dan (2) “*never to forget but to forgive*” (tidak melupakan tetapi kemudian memaafkan, yang berarti “adili dan kemudian ampuni”) sampai dengan (3) “*to forget but never to forgive*” (melupakan tetapi tidak pernah memaafkan, yang artinya tidak ada pengadilan tetapi akan dikutuk selamanya) dan (4) “*to forget and to forgive*” (melupakan dan memaafkan, yang artinya tidak ada pengadilan dan dilupakan begitu saja). Jerman, setelah runtuhnya pemerintahan fasis di bawah Hitler, dengan bantuan negara-negara sekutu, menerapkan pola pertama. Sebaliknya, Spanyol memilih pola keempat segera setelah jatuhnya diktator Franco di era 70-an. Korea Selatan, sementara itu, menerapkan pola kedua pada kasus kedua mantan presidennya. Afrika Selatan memilih pola kedua dengan penekanan lebih pada pendekatan *disclosure* melalui “*Truth and Reconciliation Commission*” (Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Indonesia sering disingkat dengan istilah “KKR”) daripada pengadilan. Sedangkan pola “*to forget but never to forgive*” pada dasarnya dapat ditemukan pada cara masyarakat Eropa melihat *Inquisition* yang dilakukan pada penganut ajaran Protestan di Eropa selama Abad Pertengahan. Dalam pemahaman saya, Indonesia sendiri belum menentukan pilihan akhirnya secara kolektif. Sebagian prosesnya memang sedang berlangsung. Khususnya dalam ikhwal kejahatan terhadap HAM, terdapat niatan untuk mengadaptasikan model yang diambil dari pengalaman Afrika Selatan.

KKR ala Indonesia mungkin pada akhirnya akan menghasilkan model yang telah amat berbeda dari sumber asalnya, baik karena kesadaran tentang sifat keunikan masalah yang sedang dihadapi maupun karena proses-proses politik lainnya. Sesungguhnya memang terdapat sejumlah keadaan yang membedakan pengalaman Afrika Selatan dan Indonesia. Di Afrika Selatan, KKR lahir dari proses politik yang amat panjang. Didahului oleh pembicaraan awal di antara rejim Apartheid pimpinan de Klerk dan Nelson Mandela ketika Mandela masih menjalani hukumannya di akhir 80-an sampai dengan ketika ia memimpin ANC. Dengan kata

²⁰ http://www.acehinstitute.org/opini_hayatullah_khumaini_pengungkapan_kebenaran.htm.

Masih banyak lagi peristiwa-peristiwa yang telah ditempuh Rasul, yang memancarkan hikmah islah untuk mengembalikan martabat dan kehormatan semua pihak dalam damai, kehormatan setiap orang yang tak lagi bermusuhan, kehormatan lembaga bersama seperti Masjidil-Haram. Sebagai nilai, ajaran islah ini akan selalu muncul untuk dijadikan rujukan semua pihak di kalangan umat yang ingin memperbaiki keadaan agar menjadi lebih baik dan atau memperbaiki hubungan yang rusak akibat perselisihan, pertengkaran maupun permusuhan. Di tengah-tengah teriakan tentang penegakan HAM dan Demokrasi sangat memungkinkan munculnya kelompok yang menuntut pengusutan berbagai kasus masa lalu melalui pengadilan HAM. Namun dari, kompleksnya persoalan, mungkin sangat tidak efektif dari segi apa pun karena dapat mengarah pada ketidakadilan baru yang dijustifikasi oleh lembaga formal. Banyak sekali contoh bahwa di ruang pengadilan malah lahir kezaliman baru yang diabsahkan tanpa kita pernah mampu meluruskannya kembali. Oleh karena itu pilihan untuk menerapkan konsep islah yang mempakakan konsep religius itu bisa jadi lebih tepat dalam rangka menutup semua cerita “ketololan politik” masa lalu yang menyebabkan tipisnya solidaritas dan silaturahmi antar eksponen bangsa. Dalam konsep ini, nilai utama yang diperintahkan adalah perbaikan hubungan untuk menyatukan kembali masyarakat yang terlibat konflik. Tujuannya bukan pengadilan melainkan pemulihan harkat dan kehormatan, baik kehormatan pribadi, lembaga, maupun kehormatan para pemimpin masyarakat. Dalam kondisi masyarakat Indonesia seperti sekarang ini, konsep islah menemukan urgensinya sebagai ajang perbaikan hubungan dan pembudayaan silaturahmi nasional serta ajang klarifikasi kasus-kasus lama yang dianggap sebagai represi struktural di masa lalu. Dalam konteks moral Islam, pihak-pihak yang terlibat berusaha saling mengobati dan mengembangkan keteladanan dalam kesabaran dan kasih sayang (*tāwashau bis-shabri wātawashau bil-marhamah*)⁴⁵

G. Penutup

Transitional justice berangkat dari pemikiran bahwa suatu negara hendak menyelesaikan masalah-masalah pelanggaran HAM berat masa lalu

⁴⁵ Lihat, *Islah Sebuah Alternatif Perdamaian*, Kamis, 06 desember 2007. <http://www.freelists.org>.

ketika negara tersebut sedang berada di masa peralihan dan penyelesaian sengketa dengan menggunakan prosedur hukum biasa adalah mustahil. Pemerintah –oleh karenanya- harus memanfaatkan momen transisi ini dengan sebaik mungkin untuk sesegera mungkin memberikan keadilan bagi para korban. Terlalu berlarutnya penyelesaian akan membuat bangsa ini kehilangan momen transisi, karena sudah tak lagi layak untuk disebut “berada dalam masa peralihan”. Pengungkapan pelanggaran HAM berat masa lalu di masa ‘mapan’ tidak bisa lagi menggunakan pendekatan dan kerangka berfikir *transitional justice*, melainkan dengan hukum positif biasa. Padahal kita tahu, penyelesaian dengan jalur hukum biasa (yang formalistik dan prosedural itu) kerap membawa hasil yang jauh dari keadilan yang substansial.

DAFTAR PUSTAKA

- Arto, A. Mukti, *Mencari Keadilan, Kritik dan Solusi Terhadap Praktik Peradilan Perdata di Indonesia*, cet. Ke-1, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2001.
- Friedrich, Carl Joachim, *The Philosophy of Law in Historical Perspective, Filasafat Hukum, Perpektif Historis*, alih bahasa Raisul Muttaqien, cet. Ke-1, Bandung, Penerbit Nusa dan Penerbit Nusamedia, 2004.
- Kasim, Ifdhal, (*penyunting*), *Islam and Justice, Wacana Keadilan Dalam Islam*, alih bahasa Nung Katjasungkana, cet. Ke-1, Jakarta, Elsam, 1998.
- Rawls, Jhon, *A Theory of Justice, Teori Keadilan*, alih bahasa Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, cet. I, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2006.
- Teitel, G. Ruteil. *Transisional Justice, Keadilan Transisional*, Sebuah tinjauan Komprehensif, alih bahasa, Eddie Riyadi Terre, cet. Ke-1, Jakarta, Elsam, 2004.
- Maarif, Ahmad Syafii, *Islam dan Masalah Kenegaraan, Study Tentang Percaturan dalam Konstituante*, cet. Ke-1, Jakarta, LP3ES, 1985.

- Munir, *Bagaimana Masyarakat Sipil di Indonesia Mengakhiri Impunitas, dalam "Masih Adakah Alternatif di Ujung Krisis, Bunga Rampai/ Makalah Terpilih Konferensi Infid, 2002, cet. Ke-1, Jakarta, INFID, 2003.*
- Muslehuddin, Muhammad, *Philosophy of Islamic Law, Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis, Studi Perbandingan Sistem Hukum Islam*, alih bahasa, Yudian Wahyudi Asmin, et.al. Tiara Wacana Yogya, 1991.
- Menolak Impunitas, *Serangkaian Prinsip Perlindungan dan Pemajuan Hak Asasi Manusia Prinsip-prinsip Hak Korban*. Judul Asli " *The Administration Of Justice And The Human Rights Of Detainees dan Promotion and Protection of Human Rights*" Diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh KontraS. Jakarta, 2005.
- Anwar, Syamsul, *Makalah Kuliah Filsafat Hukum*, pada Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII), Yogyakarta, 2007.
- Arinanto, Satya, *Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi; Permasalahan dan Prospek Pembentukannya di Indonesia*, Makalah disampaikan pada : Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII Tema Penegakan Hukum Dalam Era Pembangunan Berkelanjutan Diselenggarakan Oleh badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, Denpasar, 14 - 18 juli 2003.
- Sparingga, Daniel, *Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi: Penyelesaian atas Warisan Regim Otoritarian dan Penyelamatan Masa Depan di Indonesia*, Makalah Disampaikan Pada Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII Tema Penegakan Hukum Dalam Era Pembangunan Berkelanjutan Diselenggarakan Oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Ri Denpasar, 14 - 18 Juli 2003.
- Asvi W. Adam, *Reparasi Masa Lalu*, Jawa Pos, 18 Juli 2005.
- Wacana tentang, *Jalan Ketiga" dan Keadilan Transisional*, Kompas, 20 Juli 2002.
- Happy, Susanto, *Membumikan Risalah Perdamaian Islam*, Suara Pembaruan, Pada Tanggal 26 Februari 2004.

Ahmad, Kamaruzzaman Bustaman, *Asas-Asas Reformasi Pemikiran Dalam Islam*, http://www.acehinstitute.org/artikel_kamaruzzaman.

Azra, Azyumardi, Kamis, 11 November 2004, <http://www.icmi.or.id/i>

Artikel tentang “*Keadilan Transisional*”, <http://dansur.blogster.com>.

Artikel tentang “*Keadilan Transisional*”, <http://dansur.blogster.com>
Habibie.

Suherlan, Ian, *Menegakkan Perdamaian dan Keadilan*, Buletin No. 185 ,05-July-2007. http://www.cmm.or.id/cmm-ind_more.php?id.

Wardaya, K Manunggal, *Menanti Keadilan: Urgensi Penyelesaian Masalah Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu Di Ujung Masa Transisi*, data ini diambil dari internet, tetapi alamatnya tidak sempat di copy.

UU.No.27 Tahun 2004 *Tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi*. <http://www.acehinstitute.org/opini>.

Prinsip Keadilan, <http://Marhaen.Ngepeng.Com>.